

Т. ЖУМАМУРАТОВ - МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

Бекбергенова М.Д.,

*Нукусский государственный педагогический институт
имени Ажунияза кафедра каракалпакской литературы
кандидат филологических наук, профессор*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15271841>

***Аннотация:** В данной статье в сравнительно-типологическом аспекте изучаются художественные образы созданные Т.Жумамуратовым в стихотворениях «Ана», «Мойнақта» и др. Рассматриваются типологические связи фольклорных образов каракалпакских дастанов «Сорок девушек», «Алпамыс» и образов в дастане «Красавица Макарья» Т.Жумамуратова.*

***Anotation:** In this article, in a comparative typological aspect, the artistic images created by T. Zhumamuratov in the poems "Ana", "Moynaeta" and others are studied. The typological connections of folklore images of the Karakalpak dastans "Forty girls", "Alpamys" Makarya "T. Zhumamuratov.*

Поэзия народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана, лауреата государственной премии имени Бердаха Тилеубергена Жумамуратова широко известна и любима на его Родине а также за её пределами.

Т.Жумамуратов - мастер художественного слова в истории каракалпакской литературы XX века создал произведения во всех литературных жанрах. Известны его высоко художественная поэтическая лирика, эпическая поэзия, поэмы, дастан, сатирические стихотворения, очерки, рассказы, пьесы, айтыс.

Произведения Т.Жумамуратова опубликованы в его сборниках «Жүрек мухаббаты» («Любовь сердца»), «Дослык» («Дружба»), «Менин заманласларым» («Мои современники»), «Толқында» («На волне»), «Кәраматлы тулға» («Могучая личность»), «Түрли өткеллер» («Разные перевалы»), «Өмириңнің ози философия» («Жизнь твоя сама философия»), «Аралға келдим оралып» («Вернулся обратно к Аралу»).

Т.Жумамуратов был знатком каракалпакского устного народного творчества, каракалпакской классической литературы, хорошо знал древний арабский и персидские языки. В своей поэзии он продолжил и разработал лучшие традиции каракалпакского фольклора.

Созданные поэтом художественные образы Родины, матери, родной земли пропитаны глубоким патриотическим чувством сыновьей любви к своему

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

народу. Гордость и нежность к родной земле воспеваются в стихотворениях «Мойнақта» («В Муйнаке»), «Толқында» («На волне»), «Ел бармекен мениң туўған жеримдей» («Есть ли страна, как моя родная земля») и т.д.

Созданные поэтом образ Родины – матери и образ матери – женщины типологически связаны между собой. Родина и мать – это два понятия которые для каждого человека обозначают надежную опору, защиту, заботу. Этими чувствами наполнены стихи поэта «Ана» («Мать»), «Аралым» («Мой Арал»), «Өз үйим» («Мой дом»), «Нөкисим» («Мой Нукус»), «Мойнақта» («В Муйнаке») и др.

Образ преданной жены, друга который всегда тебя поймёт и поддержит создан в стихотворении «Қостарлар» («Супруги»). Типология образа надежного, близкого, любимого человека наблюдается во многих стихах Т.Жумамуратова, посвященных теме любви и любимой.

Поэзии Т.Жумамуратова характерны глубокие философские мысли, художественное слово поэта имеет многозначный смысл. В стихотворении «Өмиримниң лирикасынан» («Из лирики моей жизни») поэт говорит о скоротечности жизни, что каждый уходящий день сокращает человеческую жизнь. А это значит, что каждый день в жизни человека должен быть наполнен содержательным смыслом.

В творчестве Т.Жумамуратова эпическая поэзия занимает значительную место. Поэмы созданные мастером художественного слова отличаются глубоким содержанием, поэтическим совершенством. Известны его поэмы «Қәсийетли гаўхар тас» («Волшебный камень жемчуг»), «Жалынлы күнлерде» («В огненные дни»), «Океан ортасында» («Среди океана»), «Макарья сулыў» («Красавица Макарья»). Творчество Т.Жумамуратова тесно связано с каракалпакским фольклором. Некоторые его поэмы «Тырна менен жылан» («Журавль и змея»), «Суўға кеткен адам» («Утонувший человек»), «Бала туўралы сөз» («Слово о ребенке») созданы на основе мотивов легенд и мифов. Произведение «Макарья сулыў» («Красавица Макарья») по своей композиционной структуре, обрисовке героев, по характеру повествовательного изложения связано с известными каракалпакскими дастанами. Обрисовка главной героини данной поэмы Макарьи типологически связана с образами Гулайым из дастана «Қырық қыз» («Сорок девушек»), Гулпаршын из дастана «Алпамыс» и др. Например, в поэме «Макарья сулыў» поэт описывает героиню следующими словами:

«Проходили дни и таяли в былом,
А Макарья хорошела день за днём.
Стали косы – словно чёрный водопад,
и глаза горели ласковым огнем.

И красива, и стройна, и высока,
Руки белые, как первые снега.
Улыбнётся – словно между алых губ,
засверкают при улыбке жемчуга.

С ней сравниться красотой не могли
даже юные Зулейха и Лейли.
Эта девушка, наверное, была
совершеннейшим творением земли». [1: 11]

В дастане «Кырык кыз» в варианте Курбанбая жырау образ главной героини Гулаим в переводе С Сомовой описывается следующим образом:

«Словом ли медовым подарит, смеясь,
Краешком ли глаза ранит, наклонясь-
Полщица джигитов смелых сражены,
Разум потеряли, на неё дивясь.

Полночью безлунной выйдет на откос
На ветру распушит блеск тяжелых кос,-
Словно драгоценных перлов торжество,
Кто-то в подземелье темное принёс».

Не только обрисовка внешнего облика главных героинь, но и их внутренний духовный мир, описание присущих каждой из героинь качеств: ум, мудрость, храбрость, находчивость, отвага связывают эти художественные образы.

Литература:

1. Жумамуратов Т. Красавица Макарья. – Нукус: Каракалпакстан, 1975.
2. Жумамуратов Т. Шығармалар жыйнағының 3 томлығы. 1 том. -Нөкис: Қарақалпақстан, 1978.
3. Жумамуратов Т. Шығармалар жыйнағының 3 томлығы. 2 том - Нөкис: Қарақалпақстан. 1980.